

PROFESSIONAL TA'LIMNI SHAKLLANTIRISHDA FIZIKA FANINING O'RNI.

Umirzaqova Muhtaram Olimjonovna

Andijon viloyati Asaka tumani 3 –son KHM fizika va astranomiya o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Professional ta'limda fan va texnika taraqqiyoti ta'sirida xayotning talabiga muvofiq yaratilgan maktab fizika kursining dasturida o'quvchilar uchun zarur va foydali bo'lgan fizikaning mazmunini turmushga, ishlab chiqarishga qo'llash. Fizika oqitish jarayonida o'quvchi-yoshlarga chuqur bilim berish va ularning bilimlarini kundalik turmushga tadbiiq etish ayni maqsadga muvofiqligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: professional ta'lim, fizika kursi, kasbiy faoliyat, demonstratsiya, frontal laboratoriya ishi, praktikum, ekskursiya.

РОЛЬ ФИЗИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Аннотация: В этой статье рассматривается применение содержания физики в повседневной жизни, на производстве, что необходимо и полезно учащимся в программе школьного курса физики, созданного в соответствии с требованиями жизни под влиянием прогресса науки и техники в профессиональном образовании. В процессе преподавания физики освещается целесообразность предоставления молодым ученикам глубоких знаний и внедрения этих знаний в повседневную жизнь.

Ключевые слова: профессиональное образование, курс физики, профессиональная деятельность, демонстрация, фронтальная лабораторная работа, практикум, экскурсия.

THE ROLE OF PHYSICS IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL EDUCATION.

Annotation: V etoy state rassmatrivaetsya primenenie soderjaniya fiziki v povsednevnoy jizni, na proizvodstve, chto neobhodimo i polezno uchashchimsya v program shkolnogo kursa fiziki, sozdannogo v sootvetstvii s trebovaniyami jizni pod vliyaniem progressa nauki i tekhniki v professionalnom obrazovanii. V protsesse prepodavaniya fiziki osveshchaetsya tselesoobraznost predostavleniya molodym uchenikam glubokix znaniy i vnedreniya etix znaniy v povsednevnyuyu jizn.

Key words: professional training, physical course, professional activity, demonstration, frontal laboratory work, practical, excursion.

Prezidentimiz tomonidan 2019 yilning 6 sentyabrida «Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi Farmon, ushbu muhim hujjat ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining «O'zbekiston Respublikasida uzluksiz boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim tizimini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida»gi Qarori qabul qilinib, professional ta'limni tashkil etish va amalga oshirish tartiblari belgilab berilgan edi [1]. Professional ta'lim tizimini xalqaro tajribalar asosida takomillashtirish, boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim bosqichlarini joriy qilish orqali mehnat bozori uchun malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash hamda mazkur jarayonga ish beruvchilarni keng jalb qilish maqsadida qabul qilingan mazkur hujjatlar ijrosi ahamiyatga ega. SHu bois, kadrlar tayyorlash masalasiga davlat siyosati darajasida ahamiyat qaratiladi. Bu jarayonda eng asosiy talab yangi professional ta'lim tizimiga qo'yilmoqda.

Professional ta'limda Fan va texnika taraqqiyoti ta'sirida xayotning talabiga muvofiq yaratilgan maktab fizika kursining dasturida o'quvchilar uchun zarur va foydali bo'lgan fizikaning mazmunini turmushga, ishlab chiqarishga qo'llash ko'zda tutilgan. Fizika oqitish jarayonida o'quvchi-yoshlarga chuqur bilim berish va ularning bilimlarini kundalik turmushga tadbiiq etish ayni maqsadga muvofiqdir. SHu maqsadda biz Respublikamiz kasb-xunar texnikumlarida fizika fani hodisa va qonuniyatlarni mashgulotlarda izoxlab o'tishni ma'qul deb hisoblaymiz. Bu esa o'quvchilarga chuqur bilim berish bilan bir qatorda, ularni kasbga psixologik jihatdan tayyorlash demakdir. Bunda ta'limning turli shakllarida jarayonning fizik asoslari izohlanadi va shu asosda o'quvchilarning fizika va kasbiy soxasidagi bilim doiralari tobora kengaytirilib boriladi. Natijada ularning fizikaga va kasbga bo'lgan qiziqishlari oshirila borib, kelgusida mehnat faoliyatlari uchun nazariy bilim va qobiliyatlari o'stiriladi [2]. Bunday goyalar fizika kursining mexanika, issiqlik va termodinamika, optika bo'limlari orqali to'lik amalga oshiriladi. Hozirgi maktab o'quvchilarini kelajakdagi mehnatga tayyorlashda ularning fizika dasturidagi materiallar bo'yicha keng qamrovli bilimlari katta rol o'ynaydi. SHu nuqtai nazardan, fizika tushunchalarini ishlab chiqarishdagi uning xususiy tushunchalari bilan bog'lab o'qitilganda kutilgan ijobiy natijalarni beradi. CHunki kuzatish va tekshirishlarimiz jarayonida Respublikamizdagi ishlab chiqarish tarmog'larida sifatli kadrlar yetishmayotganligi aniqlandi. SHu maqsadda

fizika mashg'ulotlarida kasbiy faoliyatni fizik asoslarini izohlab, yuqorida ko'rsatilgan kamchilik-qiyinchiliklarni hal etishga amaliy yordam bermoqchimiz. Maktab fizika dasturidagi materiallarni zamonaviy texnik taraqqiyoti hamda ular bilan aloqador bo'lgan ayrim fizik tushunchalarga bog'lab izohlash muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida aytilgan fikrlarimizning dalili sifatida quyidagi ayrim namunalarni keltirish mumkin. O'quvchilarning mexanik xarakat (tugri chizikli xarakat) tushunchalarini o'zlashtirishlari uchun agrotexnika mashinalari va ularning ayrim qismlarining mexanik xarakati, tugri chizikli harakati va traektoriyasi kabi tushunchalar fizika mashg'ulotlarida tushuntirib boriladi. Fizik qonunlardan hisoblangan Paskal qonunining amaliy tadbiri orqali o'quvchilarda ko'pgina fizik tushunchalar, bilim va ko'nikmalar hosil qilish hamda ularning bilimlarini ishlab chiqarishga yo'naltirish maqsadga muvofiqdir. Mexanikadagi egri chizikli harakatning eng oddiy ko'rinishlaridan biri bo'lgan aylana harakat va uning xossaligidan chizikli tezlik, burchak tezlik va markazga intilma kuch kabi tushunchalarni o'quvchilar tassavurida shakllantirish ularning kelgusidagi mehnat faoliyati uchun zarur [3]. SHu nuqtai nazardan, o'quvchilarda bu tushunchalarni osonlik bilan hosil qilish va ularning texnikaga qiziqishlarini oshirib boriladi. Kasb-xunar tanlashda maktab fizika kursining o'qitish tizimida tutgan o'rni xalq xo'jaligining turli sohalaridagi kasblar bilan yoshlarni tanishtirish va ularni ma'lum bir kasbga yo'llashda umumiy ta'lim o'quv fanlari, shubxasiz, katta rol o'ynaydi. O'quvchilarni kasb tanlashga tayyorlash ishi professional ta'limning tarkibiy qismidir. Professional ta'lim xarakteridagi o'quv fanlari sanoqli bo'lib, ularning har biri mavjud o'quv tizimida turlicha o'rinni egallaydi. Ma'lumki, umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan fanlardan fizika, matematika, ximiya, biologiya kabi predmetlar orqali o'quvchilarga professional ta'lim beriladi. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlarimiz natijalari, fizika fani boshqa fanlarga nisbatan xalq xo'jaligining barcha ishlab chiqarish tarmoqlari, jumladan, qishloq xo'jaligi va uning kompleks mexanizatsiyasi bilan ham yaqindan bog'langan. SHunday qilib, fizika bo'limlari bo'yicha mavzular, masala, demonstratsiya, frontal laboratoriya ishi, praktikum va ekskursiyalarning professional ta'limga bog'lab o'qitilishi mumkinligini ham aniqlandi. Hozirgi paytda umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qiyotgan o'quvchilar to'qqizinchi sinfgacha uzil-kesil kasb-xunarni tanlab olishlari zarurdir. Bunda ham o'qituvchilar to'qqizinchi sinfgacha bo'lgan dasturdagi fizika ta'limini maxalliy qishloq xo'jalik mexanizatsiyasi materiallariga bog'lab o'qitib, yuqorida izohlab utilgan ijobiy ko'rsatkichlarga erishadilar. To'qqizinchi sinfni tugatgan o'quvchi-yoshlar o'zlari sevib tanlagan ixtisoslarini kasb-xunar kollejlari va akademik litseylarda esa uni mustaxkamlash uchun davom ettiradilar. SHuni xam eslatib o'tish o'rinliki, kollejlarga yoki akademik litseylarga kira olmagan o'quvchilar qishloq xujaligida vaqtincha tanlagan kasblari bo'yicha ishlab turishlari mumkin [4]. Ular o'zlari tanlagan kasb-xunarlarni saqlab qolishda ayrim qiyinchiliklarga uchrashlari mumkin. U holda fizika o'qituvchilari dasturdagi elektr, optika bo'limlaridagi materiallarni qishloq xo'jaligiga bog'lab o'qitishlari orqali o'quvchilarning avval tanlagan kasblarini mustahkamlab borishlari zarurdir. Bular ham, uzi sevib o'qigan maktablarini tugatgandan keyin o'zlari tanlagan kasblari bo'yicha kasb-xunar kollejlari va yoki akademik litseylarga kirishlari va tugatishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 6 сентябрдаги ПФ-5812-сонли «Профессионал таълим тизимини янада такомиллаштиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги *Фармони*.

2. Турдиев Н.Ш., Асадов Ю.М., Акбарова С.Н., Темиров Д.Ш. Умумий ўрта таълим тизимида ўқувчиларнинг компетенцияларини шакллантиришга йўналтирилган таълим технологиялари, Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти, Т.: 2015.-160.

3. Fizika o'qitish metodikasi, O'quv qo'llanma. Toshkent, Abu matbuot-konsalt, 2015. Matematika, fizika, informatika. //Журнал. 2010-2018 йй. 45.

1. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).

2. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
3. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
4. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
5. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
6. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
7. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
8. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
9. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309
10. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.
11. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
12. Фазлиев Жамолiddин, Тожиев Шерзод, & Холиков Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
13. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
14. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
15. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
16. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
17. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
18. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
19. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
20. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
21. Шахриллоевич П (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.

22. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
23. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
24. EUsarov, J., JESHNAEV, N., OKHAKIMOV, J., ISAIDOVA, D., SHINOYATOV, I., & SSHODIEV, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
25. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
26. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
27. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
28. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
29. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
30. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
31. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
32. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
33. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
34. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
35. Садир Нематович Шодиев1, Ньматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
36. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
37. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>